

6. *Протоієрей Володимир Черпак*. Третє відродження УАПЦ та проголошення Київського Патріархату як продовження справи Першого Всеукраїнського Православного Собору // Український церковно-визвольний рух і утворення Української автокефальної православної церкви: Збірник матеріалів наук. конф. м. Київ, 12 жовтня 1996 р. – К., 1997.
7. *Протопресвітер Володимир Ярема*. Дивний світ ікон. – Львів, 1994.
8. *Сверстюк Є.* Патріярх Димитрій // Наша віра. – 2000. – № 3.
9. Символы Русской православной церкви / под. ред. А. Н. Казакевич. – М., 2008.

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

**ПОДПОЛЬЕ СЕКТЫ “СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ” В УССР И ОРГАНЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (1940–1960-е гг.)**

Оперативная разработка подполья секты “Свидетелей Иеговы” (иеговистов) неизменно фигурировала в послевоенных документах органов МГБ-КГБ УССР в качестве одного из служебных приоритетов. Помимо традиционной функции обеспечения агентурно-оперативными и репрессивными методами политики официального атеизма правящей Коммунистической партии, внимание спецслужб по отношению к иеговистам объяснялось их радикально-враждебным отношением к существующей власти, наличием разветвленного подполья и конспиративной деятельности. Одновременно происходила эскалация “холодной войны”, в которой ведущую роль играло именно информационно-психологическое противостояние с вовлечением в него религиозной оппозиции в СССР.

В этих условиях тесные связи иеговистов с собственными руководящими зарубежными центрами в США и других странах Запада (далеко выходящие за пределы религиозных проблем) закономерно вызвали обеспокоенность контрразведывательных подразделений МГБ-КГБ, занимавшихся “церковниками и сектантами”.

В Западной Украине иеговисты стали распространяться после Первой мировой войны. Центром прозелитской работы стала польская Лодзь [1, 128-130; 2, 12-13]. С 1945 г., когда начались аресты и осуждения иеговистов за антисоветскую пропаганду и помощь подполью ОУН, верхушка Всемирного общества Свидетелей Иеговы (СИ) приказала своим адептам в Украине перейти на нелегальное положение. Развернулось создание подпольных структур по всей Украине и в других регионах СССР.

За конспиративную работу на территории СССР отвечал т.н. “Русско-украинский отдел” руководящего Бруклинского центра (“Руководящей корпорации”) иеговистов. Непосредственное руководство и координацию работы в СССР и других социалистических странах осуществляло Восточноевропейское бюро в польской Лодзи, затем – в германском Висбадене. В 1945 г. вышли “Организационные указания для возвестителей царства” – основной инструктивный документ, определяющий методы вербовки, психологической обработки и вовлечения новых участников секты (применительно к различным социальным слоям) [3, 22–23].

Об официальной трактовке деятельности иеговистов красноречиво свидетельствуют положения одного из отчетных документов МГБ УССР (1949): они “враждебно настроены по отношению к существующему в СССР государственному строю”, отказываются подчиняться действующему законодательству, уклоняются от воинской службы и выборов в органы власти, получения легализующих документов, не желают вступать в колхозы, не отдают детей в школы, занимаются вредительской деятельностью по отношению к колхозному имуществу и т.д. Особо подчеркивалось, что иеговисты прямо декларируют необходимость свержения существующей власти и выдвигают лозунг создания теократического государства [4, л. 38; 5, л. 66].

Уже в 1947 г. было “ликвидировано организованное подполье” иеговистов в 13 областях, обнаружены три типографии, 2 фотолаборатории, 4 склада литературы, мастерская типографского шрифта, изъята подпольная касса. Среди арестованных, помимо упомянутых лидеров, оказалось 8 “слуг (руководителей) стрэф”, 31 “слуг групп”, 83 “слуги килок”, 59 “голосителей” (проповедников). Трое иеговистов было осуждено к высшей мере наказания, до 200 отправилось в ГУЛАГ [7, л. 8, 122-123]. Помимо централизованного агентурно-оперативного дела “За-

вет”, отдельные разработки заводились территориальными органами МГБ. Так, УМГБ по Львовской области открыло агентурное дело “Стадо”, по которому проходило 25 активных иеговистов во главе со “слугой стрефы” Никитой Белинским. По делу “Армагеддон” Закарпатское УМГБ с апреля 1949 г. развернуло аресты активистов подполья СИ.

Однако нелегальная сеть “свидетелей” в УССР стремительно разрасталась и структурировалась, ведя активную пропаганду свержения существующего государственного строя, замены его теократическим государством. В распоряжении Краевого бюро (КРБ) имелись нелегальные типографии, центральная касса подполья, система курьерской связи, конспиративные квартиры. Применялись шифры и тайнопись, открылись специальные курсы для актива иеговистов. В 1948 г. КРБ возглавил 33-летний Николай (Никодим) Цыба, эмиссар Лодзинского центра, имевший канал связи с США [8, л. 90].

К 1951 г. в Украине органы МГБ насчитали 10 “стрэф” (межобластных организаций), 137 групп (межрайонные объединения), 1156 “килок” – первичных организаций, общей численностью свыше 10 тыс. участников (за год до того – 8,5 тыс.). Наиболее многочисленными были ареалы распространения адептов СИ в Станиславской обл. (св. 3,5 тыс. участников), Закарпатской (св. 2 тыс.), Львовской и Дрогобычской обл. (св. 800 адептов). Из-за рубежа хлынула материальная помощь, большой объем сектантской и антиправительственной литературы. В 1952 г., к примеру, на х. Косачевка Станиславской обл. в 8 тайниках изъяли 1 кг золота, 85 тыс. руб., типографскую технику, списки арестованных в 1940–1950-х гг. иеговистов, организационные документы [9, л. 98-99, 147; 10, л. 33; 4, л. 101].

Только за 1953 г. в УССР, как свидетельствуют материалы спецслужбы, арестовали 215 адептов секты. Крупным успехом контрразведчики считали ликвидацию в Закарпатской и Херсонской обл. звеньев Всесоюзного нелегального центра СИ, в ходе которого задержали 17 активистов, включая руководителя Восточноевропейского бюро Н. Цыбу, ряд связных, содержателей конспиративных квартир и типографий.

В обнаруженных бункерах и 11-и тайниках хранилось немало документов секты, 4 ротора, 2,5 кг изделий из золота, 90 тыс. руб. Успехи оперативникам в немалой степени принесло использование “легендированного Краевого бюро” иеговистов – структуры из завербованных МГБ активистов СИ во главе агентами “Гуйвой” и “Кирпиченко” (авторитетными активистами СИ), под контролем которых находилось до 700 приверженцев секты, а также имелись конспиративные квартиры во Львове, Луцке, Станиславе, Черновцах [11, л. 61-62].

Отличительной особенностью “свидетелей”, во многом обусловившей вполне обоснованный оперативный интерес к ним во времена “холодной войны”, являлось прямое вовлечение адептов секты в сбор разведывательной информации в интересах зарубежных спецслужб. В Украину передавались вопросники для подготовки отчетов, и если в 1946 г. вопросник включал 10 позиций, то в 1956 г. – уже 30 граф.

Создавались конспиративные линии курьерской связи, система тайников, условностей (“Руфь” – Российская Федерация, “Иаков” – Чехословакия и т.п.), “слуги-пионеры” вели вербовку новых членов. В 1955 г. удалось задержать опытного курьера, фанатичную иеговистку Чеславу Кукелку: она передавала собранные ее “братьями и сестрами” сведения о советских воинских частях, военных аэродромах и другую развединформацию (при помощи шифр-блокнотов) через каналы в Польше и далее – в США [6, 6-13].

КГБ и МВД по оперативным данным друг за другом арестовывали предводителей Краевого органа в Украине: С. Бурака (задержан в 1947 г.), Н. Цыбу (1952), Б. Терлецкого (1955), Н. Дубовинского (1957), П. Зятека (1961), К. Поташева (1962). Арестованные, как отмечали чекисты, крайне враждебно и замкнуто вели себя на следствии, не желали давать показания: К. Поташева, например, пришлось допрашивать 52 раза, авторитета иеговистов Марича 57 раз.

Однако руководящие звенья сектантов показали удивительную устойчивость, неизменно возрождаясь. За один только 1956 г. в общинах иеговистов объем проповедей превысил 242 тыс. часов, было собрано 642,3 тыс. руб. В 1955–1956 гг. подпольные типографии издали свыше 20 тыс. экз. литературы [12, л. 3]. За 1960–1961 гг. только Западный отдел СИ принял 1753 новых членов, имел 143 группы и 1104 кружка, 7050 активных членов, распространил 1626 журналов, 2343 брошюры, провел 30 тыс. часов проповедей и 16650 часов “библейских студий” [6, 17-18].

К 1958 г. активно разрабатывалось 412 участников СИ, велось 36 агентурных дел на 171 лицо, 241 дело-формуляр, по которым было задействовано свыше 200 агентов, за 1957 г.

арестовано 68 активистов секты и изъята типография Краевого бюро. В ходе реализации оперативного дела “Термиты” в руководящий состав СИ в УССР удалось внедрить 22 агента (в т.ч. в Краевой комитет), перехватить ряд важных документов Бернского и Бруклинского центров СИ. Однако при этом “фанатизм” участников секты не позволял контрразведке создать достаточную прослойку результативной и надежной агентуры: из 400 оперативных источников сами считалось “работоспособными” лишь восемь [12, л. 130, 187-188, 200].

Всего к 1959 г. в результате оперативных мероприятий удалось “оторвать” от секты СИ свыше 1,5 тыс. участников, было арестовано в совокупности 2439 иеговистов [13, л. 11а]. В 1962 г. при “содействии” КГБ произошел серьезный раскол иеговистов в СССР.

Оперативная работа по иеговистам считалась едва ли не самой сложной на “религиозном фронте”. Сказывался фанатизм адептов секты, авторитарная психология лидеров, специальная конспиративная подготовка, закрытые линии связи, эшелонированная охрана собраний, своеобразная внутренняя служба безопасности, слежка за неофитами. В секте воцарились строгая иерархия, субординация, мелочное планирование, шаблонность действия и сухость мышления.

После массовых арестов, иеговисты приняли ответные меры, “стали главное внимание уделять конспирации, применяли новые формы маскировки, установили оперативную слежку участников подполья друг за другом, за нашими оперативными работниками, стали тщательно анализировать причины провалов и арестов, повели усиленный розыск нашей агентуры”. Приводился пример иеговистки “Маринки”, собиравшей сведения об оперативниках, приемах работы и личностях сотрудников визуального наблюдения. Анализировались методы слежки, разрабатывались задания членам секты по проникновению в агентурную сеть контрразведки для дезинформирования [4, л. 196]. По мнению Секретно-политического управления КГБ УССР, создание позиций спецслужбы в этих формированиях существенно осложнялись такими факторами:

- наличием “особого по своей идеологии контингента людей, воспитанных в духе религиозного фанатизма, способных на почве фанатизма совершать любые преступления против советского государства, лишь бы они оправдывались религиозными догматами”;

- присутствием солидного опыта нелегальной работы, конспирации (от царских времен), знания методов агентурной работы спецслужб (включая применение перлюстрацию корреспонденции, оперативно-технические методы);

- строгими правилами приема в секты, жестким внутренним контролем (слежкой друг за другом, доносительством) и субординацией в их рядах;

- построением законспирированной организационной сети с многочисленными конспиративными квартирами, убежищами, подпольными типографиями, курьерскими линиями (связниками), значительными финансовыми ресурсами, организационно-консультативной поддержкой со стороны зарубежных центров (включая методику подпольно-конспиративной работы);

- недостатками в работе оперативного состава, дефицитом “творческих усилий” и психологическим барьером перед вербовочной работой среди убежденных (экзальтированных) адептов СИ и других течений (при контактах с ними, отмечали документы, оперативники “боятся этой работы, бегут от нее”, “боятся оперативного риска”) [4, л. 188-197].

Упомянутые факторы, в конечном счете, и позволили уцелеть организованному подполью иеговистов вплоть до “перестройки” в СССР.

Примечания

1. Антонов В. Секта “Свидетели Иеговы” // Современные ереси и секты на Руси. – Житомир : Ника, 2001.
2. Зарубежные клерикально-подрывные и религиозные организации. – М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1986. – 348 с.
3. Милько Ю.Т. Уголовно-правовая борьба с преступной деятельностью сектантов. – М. : РИО ВШ КГБ при СМ СССР, 1964. – 214 с.
4. ОГА СБУ, ф. 1, оп. 12, д. 1.
5. Там же, ф. 3, оп. 142, д. 5.
6. Артамонов И. И., Болтнев В. Н. Расследование антисоветской деятельности участников иеговистских организаций. – М. : РИО ВШ КГБ при СМ СССР, 1967. – 84 с.
7. ОГА СБУ, ф. 3, оп. 142, д. 2
8. Там же, оп. 261, д. 3.
9. Там же, д. 2.
10. Там же, оп. 246, д. 35, т. 1.
11. Там же, ф. 1, оп. 32, д. 10.
12. Там же, оп. 12, д. 2.
13. Там же, оп. 21, д. 2.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016